

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

mansubdir. Lugʻaviy juftlardan biri shu juftlikka mansub boshqa lugʻaviy birlik bilan xotirada assotsiativ bogʻlilikka ega.

Shuningdek, *aka* va *uka*, *opa* va *singil*, *ota* va *bobo*, *ota* va *ona* leksemalari biri boshqasiga nisbatan ekvonim sanalishidan tashqari, giperonim xarakteridagi *oila* leksemasiga nisbatan giponimlar hamdir. Bu dalillar *ekvonim* maqomida rasmiylashgan lugʻaviy birliklarning ayni oʻrinda *giponimlik* maqomida ham rasman ish koʻrishiga ishonchli ishora. Demak, *ekvonim* lugʻaviy sathda giperonim maqomidagi lugʻaviy birlikka tur maʼnosini anglatishi jihatidan semantik tobe boʻlgan lugʻaviy-lisoniy birliklardir. Tur maʼnosidagi lugʻaviy birlikning jins maʼnosini bildiruvchi giperonim xarakteridagi lugʻaviy birlikka nisbatan tur maʼnosidagi tobe lugʻaviy birlik ekanligi xususiyatiga koʻra, ekvonimlar giponimlar bilan bir lisoniy manbada tutashadi, ularga tenglashadi. Biroq bu tutashuv natijasidagi tenglik *ekvonim* va *ekvonimiya* hodisalari bilan *giponim* va *giponimiya* hodisalari munosabatida amal qiluvchi lisoniy farqlarga chek qoʻya olmaydi.

Adabiyotlar:

1. Абдуалиева З.У. Гипонимо-эквиномические отношения в системе зоонимов русского и узбекского языков. Монография. – Хужанд, 2014. – С. 156.

2. Berdialiyev A., Ermatov I. Hozirgi oʻzbek adabiy tili (Leksikologiya, frazeologiya, leksikografiya). Universitet va pedagogika oliy oʻquv yurtlarining oʻzbek tili va adabiyoti bakalavri fakultetlari talabalari uchun darslik. – Toshkent, Turon-Iqbol, – 2021. 204-b.

3. Неъматов Х., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикологияси асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995. – 128 б.

4. Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения. Учебное пособие. – Москва: Высшая школа, 1988. – 169 с.

5. Сафарова Р. Лексик семантик муносабатнинг турлари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996. – 48 б.

6. Чейф А. Значение и структуры языка. – Москва: Прогресс, 1975. – 432 с.

7. Эрматов И. Терминология тизимида гиперо-гипонимик ва эквонимик муносабатлар (тилшунослик терминлари мисолида): Филол. фан. докт. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2022. – 67 б.

TIBBIY ATAMALARNING TARIXIY - ETIMOLOGIK SHAKLLANISHI VA OʻZIGA XOS LINGVISTIK XUSUSUSIYATLARI

**Raxmibayeva Shodiya Batirovna,
Urganch RANCH texnologiya
universiteti oʻqituvchisi**

Annotatsiya: Mazkur maqolada tibbiy atamalarning tarixiy-etimologik shakllanishi hamda ularning oʻziga xos lingvistik xususiyatlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Lotin va yunon tillarida shakllangan terminlarning oʻzbek tili tizimiga moslashuvi, ularning semantik, morfologik va fonetik xususiyatlari yoritiladi.

Kalit soʻzlar: tibbiy terminologiya, lotin tili, yunon tili, etimologiya, morfologiya, tarjima, lingvistika.

Abstract: This article provides a scientific analysis of the historical and etymological formation of medical terms and their distinctive linguistic features. It highlights the adaptation of terms originating from Latin and Greek into the Uzbek language system, focusing on their semantic, morphological, and phonetic characteristics.

Keywords: medical terminology, Latin, Greek, etymology, morphology, translation, linguistics.

Tibbiy terminologiyaning shakllanishi insoniyat tarixining eng qadimiy davrlaridan boshlab sog'liqni saqlash, kasalliklarni aniqlash va davolashga oid bilimlarning rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. Tibbiyotning dastlabki manbalari – qadimgi Misr, Bobil, Hindiston, Yunon va Rim sivilizatsiyalarida – kasalliklar sabablari, belgilarini tavsiflash va ularni bartaraf etish usullari haqida muhim bilimlar jamlangan. Ushbu tarixiy davrda tibbiy atamalar ko'p hollarda oddiy xalq tili so'zlaridan farqli ravishda, mutaxassislar orasida muomala vositasi bo'lgan maxsus leksik birliklar sifatida shakllana boshlagan edi.

Tibbiy terminologiyaning tarixiy shakllanishida qadimgi Yunoniston ilm-fani muhim rol o'ynagan. Ayniqsa, miloddan avvalgi V–IV asrlarda yashab ijod qilgan Gippokrat, Aristotel va keyinchalik Galen kabi yunon olimlari tomonidan tibbiy leksikani tizimlashtirishga asos solingan. Bu davrda tibbiy bilimlar anatomik, fiziologik va kasalliklar tasnifi asosida tartibga solina boshlagan bo'lib, terminlar ham tegishli tarmoq asosida nomlangan. Masalan, kardia (καρδία – yurak), gaster (γαστήρ – me'da), neuron (νεῦρον – asab), derma (δέρμα – teri) kabi yunoncha atamalar ilk bor aynan shu davr manbalarida uchraydi. Bu terminlar o'zining semantik aniqligi, qisqalik va tasviriyligi sababli keyinchalik ham zamonaviy tibbiy leksikonda saqlanib qolgan.

Rim imperiyasi davrida esa yunoncha tibbiy bilimlar va terminlar asta-sekin lotin tiliga tarjima qilina boshlandi. Rimlik tabib va ensiklopedist Aulus Kornelius Selsiy (Aulus Cornelius Celsus) o'zining mashhur "De medicina" ("Tibbiyot haqida") asarida yunon manbalariga tayangan holda yunoncha atamalarni lotin tiliga moslashtirdi va shu asosda lotincha tibbiy terminlarning dastlabki tizimini shakllantirdi.

Qadimgi yunon tabobatining asoschisi hisoblangan Gippokrat (mil. avv. V asr) va undan keyin yashagan Rimlik olim Galen (mil. 129–201 y.) tibbiy terminlarning yaratilishi va tizimlashtirilishida muhim rol o'ynaganlar. Gippokrat kasalliklarni kuzatish va ularni tasvirlashda yunon tilida, Galen esa yunon va lotin tillarida yozgan asarlari orqali anatomiya, fiziologiya va klinik terminlarni rivojlantirishga katta hissa qo'shgan. Gippokrat kasalliklarni sistematik tarzda tasniflash va atamalarni aniqlashtirishga harakat qilgan, Galen esa hayvonlar ustida olib borgan anatomo-fiziologik tadqiqotlari orqali lotin tilida asoslangan terminologik sistemani ishlab chiqqan. Shu tariqa, lotin va yunon tillarida yaratilgan asarlar tibbiy terminologiyaning ilk asosini tashkil etdi va keyingi asrlar davomida bu leksika boyib bordi.

Tibbiy atamalar asosan yunoncha va lotincha ildizlar asosida shakllangan bo'lib, ular murakkab morfologik strukturaga ega: prefiks, suffiks va leksik ildizlar

orqali kasalliklar, anatomiya, fiziologiya, patologik holatlar va diagnostika jarayonlari aniq va izchil ifodalanadi. Masalan, cardiologia – kardia (yun. “yurak”) va logia (yun. “ta’limot”) soʻzlarining qoʻshilishidan hosil boʻlgan boʻlib, “yurak toʻgʻrisidagi fan” degan maʼnoni anglatadi. Bunday terminlar koʻplab tibbiy atamalarda uchraydi: hepatitis (jigar yalligʻlanishi), nephrologia (buyrak toʻgʻrisidagi fan), osteoma (suyak oʻsmasi) v.h

Etimologik jihatdan, tibbiy atamalarning muhim qismi metaforik asosda shakllangan. Bu atamalarda koʻpincha tashqi koʻrinish, funksional belgilar yoki boshqa obyektlarga oʻxshashlik asos qilib olingan. Masalan, arachnoidea (oraliq miya pardasi) – yunoncha arachne (“oʻrgimchak”) soʻzidan olingan boʻlib, miya pardasining oʻrgimchak toʻriga oʻxshash shakli bilan bogʻliq. Yoki tuberculosis (sil kasalligi) – lotincha tuberculum (“gʻovakli tosh”) soʻzidan kelib chiqqan, bu kasallikda oʻpkada hosil boʻladigan boʻrtmalarni ifodalaydi.

Oʻrta asrlarda tibbiyotning ilmiy markazi Yevropaga koʻchdi va yunon tilidagi asarlar arab tiliga, keyinchalik esa lotin tiliga tarjima qilindi. Bu davrda lotin tili ilmiy til sifatida ustuvorlik qildi va tibbiy terminologiyaning standartlashuvida asosiy vositaga aylandi.

Zamonaviy tibbiyotda koʻplab yangi terminlar paydo boʻlayotgan boʻlsa-da, ular ham koʻpincha lotin yoki yunon ildizlariga asoslanadi. Masalan, electroencephalogramma – electro (elektron), encephalos (miya), gramma (yozuv) qismlaridan tashkil topgan boʻlib, “miya faoliyatining elektr yozuvi” degan maʼnoni beradi. Yoki gastroenterologia – gaster (oshqozon), enteron (ichak), logia (fan) soʻzlaridan iborat. Bunday tuzilma terminlarning izchilligini, aniq semantik tizimini va xalqaro miqyosda tushunarli boʻlishini taʼminlaydi. Bugungi kunda tibbiyot terminologiyasi yangi tibbiy topilmalar asosida yangi terminologiya yaratish uchun lotin va yunon tillaridan foydalanadi. Bu, taxminan, 2500 yil oldin mavjud boʻlgan ilmiy tibbiyotning uzoq anʼanalari bilan bogʻliq. Bundan tashqari, yunon va lotin tillari tibbiy terminologiya uchun amaliy afzalliklarni taklif qiladi. Ushbu tillar aniq, xalqaro miqyosda tushunarli terminologiyani yaratishni kafolatlaydi.

Shu boisdan, tibbiy terminologiya bugungi kunda ham qadimgi yunon va lotin tillarining ilmiy merosiga asoslanmoqda. Bu leksika oʻzining sistemaliligi, aniqligi, qisqalik va metaforik ifodaliligi bilan ajralib turadi hamda xalqaro ilmiy kommunikatsiyada muhim rol oʻynaydi.

Adabiyotlar

1. Temkin, O. The Double Face of Janus and Other Essays in the History of Medicine. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1977. – B. 11.
2. Nutton V. Ancient Medicine. – London: Routledge, 2004. – B. 55–72.
3. Dols M. The Influence of Greek and Latin on Arabic Medical Terminology // Journal of the History of Medicine. – 1979. – №34. – B. 145–152.